

УДК 631.871

ИЗУЧЕНИЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

РЫСБАЕВА ЕЛДАНА ЖЕТЕСОВНА, ЛЕСОВА ЖАНИХА ТУРЕЕВНА, АЙГУЛЬ БАЗЫЛБЕКОВНА

Республика Казахстан, г. Алматы, ТОО НПТЦ «Жалын»

Аннотация. В последние годы в практике сельского хозяйства при разработке методов защиты растений большое внимание уделяется применению биопрепаратов ростостимулирующим и иммуномодулирующим действием. Их использование обусловлено тем, что многие сельскохозяйственные культуры характеризуются неравномерным прорастанием семян, длительным периодом от посева до появления всходов и медленным ростом в начальной фазе, что повышает их уязвимость к вредителям и болезням. Предпосевная обработка семян регуляторами роста способствует стимуляции энергии прорастания и улучшению всхожести.

Представлены результаты по выделению эндогенных регуляторов роста из экстрактов различных растений и их действия на зерновые культуры. С использованием метода ИК-спектроскопии были идентифицированы функциональные группы в экстрактах (фенольные соединения, карбоксильные и амино-группы), соответствующие таким эндогенным регуляторам, как цитокинины, гиббереллины и ауксины. Установлено, что они эффективны при концентрациях, в тысячи раз меньших, чем у известных биостимуляторов.

Ключевые слова: эндогенные регуляторы роста, сельскохозяйственные культуры, фазы роста, энергия прорастания, устойчивость.

Введение. Казахстан сегодня обладает значительным потенциалом для выращивания и экспорта зерновых культур. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, для повышения эффективности экспортного потенциала агропромышленного комплекса необходимо усилить государственную поддержку, стимулировать инвестиции, а также внедрять цифровые агротехнологии и инновационные методы возделывания ключевых сельскохозяйственных культур [1, 2, 3]

Ученые Казахстана активно разрабатывают и внедряют современные технологии в агропроизводство, поскольку сельское хозяйство остается важнейшей отраслью для экономического и социального развития страны. По данным Всемирного банка, на долю сельского хозяйства приходится около % ВВП Казахстана, при этом почти треть трудоспособного населения занята в этой сфере. Это подчеркивает значимость сектора для обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества жизни.

Одним из приоритетных направлений агропроизводства остается возделывание пшеницы-основной зерновой культуры Казахстана. Для повышения урожайности озимой пшеницы необходимо совершенствовать агротехнические приемы, создавая оптимальные условия для роста и развития растений, что позволит максимально раскрыть потенциал новых сортов. В современном сельском хозяйстве все большее значение приобретают регуляторы роста растений, которые способствуют увеличению урожайности [2,3,5]. Совместное применение регуляторов роста и средств защиты растений помогает снизить фитотоксический эффект некоторых химикатов, негативно влияющих на почву и стрессоустойчивость растений. Регуляторы роста нового поколения положительно влияют на ростовые процессы и развитие почвенной биоты, страдающей от интенсивного использования минеральных удобрений и пестицидов. Однако, новые регуляторы требуют дальнейших испытаний и комплексной оценки. [4, 5, 6]

Цель нашего исследования- разработка методов экстракции регуляторов роста их различных видов растительного сырья для интенсификации роста и нормализации физиологических процессов зерновых культур.

Проведены исследования с использованием метода ИК-спектроскопии, который позволил идентифицировать функциональные группы биологически активных веществ в экстрактах растений (фенольные соединения, карбоксильные и амино-группы), соответствующие таким регуляторам роста, как цитокинины, гибберелины и ауксины. Установлено, что они эффективны при концентрациях, в тысячи раз меньших, чем у известных биостимуляторов. Разработка эффективных методов обработки семян в полевых условиях откроет перспективы для практического применения данных технологий.

Материалы и методы исследования. Исходным сырьем для получения регуляторов роста растений служили зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные культуры: озимая пшеница; маш, сорго, кукуруза сорта «Туран».

Предварительно семена растений стерилизовали 2%-ным раствором гипохлорита натрия (NaOCl) в течении 10 минут, промывали до pH, равного 7. Для выделения эндогенных регуляторов роста семена погружались в раствор содержащий 1% 6-бензиламинопурина (Sigma Aldrich, Германия). В качестве контрольного образца применяли семена без 6-БАП.

Для проращивания семян сельскохозяйственных культур были созданы условия гидропоники. Проростки растений выращивались в гидропонной установке при температуре $24 \pm 2^{\circ} \text{C}$, влажности 60%, при 16 часовом световом дне при 1500 люкс.

Для выделения регуляторов роста растений из алейронового слоя семян, разделяли зародыши от алейронового слоя. Заливали алейроновый слой 70% этанолом в соотношении 1:2. Приготовленный раствор гомогенизировали в ножевом гомогенизаторе в течении 45 минут. Гомогенизированный раствор разделяли отфильтровывали на воронке Бюхнера, разделяли жидкую часть. Приготовленный раствор центрифугировали на центрифуге СМ-6М 30 минут при обороте 1500 об/мин.

Определение функциональных групп биологически активных веществ экстрактов растений проводили методом ИК-спектроскопии на ИК – спектрометре DWS 430 с областью поглощения от 2500 до 900 cm^{-1} . Метод основан на записи инфракрасных спектров поглощения вещества. Поглощение веществом в области инфракрасного излучения происходит за счёт колебаний атомов в молекулах. В оптической схеме монохроматор располагается после кюветы с анализируемым веществом, то есть в спектр разлагается излучение, взаимодействовавшее с образцом. При этом последовательно для каждой длины волны излучения регистрируется интенсивность излучения, что и даёт спектр поглощения.

В результате лабораторных исследований было получено 8 образцов регуляторов роста растений: 4 чистых образца экстрактов пшеницы, кукурузы, сорго и маша и 4 образца экстрактов пшеницы, кукурузы, сорго и маша, обработанных 6-БАП методом вакуумной обработки. при атмосферном давлении до 0,009 атм, без температурного режима.

Согласно проведенным исследованиям, обработка 6-БАП заметно изменяет баланс фитогормонов. Обработанные с 6-БАП растения характеризуются повышенным содержанием зеатина, индолилуксусной кислоты и пониженным содержанием абсцизовой кислоты.

В ИК-спектрах экстракта сорго характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: в диапазоне волновых чисел $1250-950 \text{ cm}^{-1}$ (изгиб СН) наблюдаются полосы деформационных колебаний средней интенсивности производных бензола, В диапазоне волновых чисел $2260-2100 \text{ cm}^{-1}$ (значение $\text{C}\equiv\text{C}$) наблюдаются полосы симметричных валентных колебаний тройных связей на низкочастотном конце диапазона аминокислотного состава.

В ИК-спектрах экстракта пшеницы характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: в диапазоне волновых чисел $1030-980 \text{ cm}^{-1}$ (СОС) наблюдаются полосы умеренной интенсивности простых эфиров; в диапазоне волновых чисел $1075-1000 \text{ cm}^{-1}$ (СО) наблюдаются полосы умеренной интенсивности первичных спиртов; в диапазоне волновых

чисел 1400–1000 cm^{-1} ($\text{Csp}^3\text{-F}$) наблюдаются полосы высокой интенсивности галогеналканов; в диапазоне волновых чисел 1360–1220 cm^{-1} (CN) наблюдаются полосы умеренной интенсивности ариламинов; в диапазоне волновых чисел 2000–1660 cm^{-1} наблюдаются полосы малой интенсивности производных бензола (аренов).

В ИК-спектрах экстракта кукурузы характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: область волновых чисел 1260-1180 cm^{-1} (валентность CO) демонстрирует валентные колебания фенольных соединений средней интенсивности, а область волновых чисел 2260- 2100 cm^{-1} (валентность $\text{C}\equiv\text{C}$) демонстрирует полосы симметричного колебания тройных связей на низкочастотном конце диапазона аминокислотного состава.

Таблица 1. Показатели полос поглощения экстрактов растений без 6-БАП

Наименование экстрактов	Частоты полос поглощения, cm^{-1}	Структурные группы	Интерпретация полос
Экстракт сорго	1250-950 cm^{-1}	(Каром-Н)	Деформационные колебания средней интенсивности производных бензола
	2260-2100 cm^{-1}	($\text{C}\equiv\text{C}$ знач.)	Симметричные колебания тройных связей на низкочастотном конце диапазона аминокислотного состава
Экстракт пшеницы	1030-980 cm^{-1}	(C-O-C)	Валентно-симметричные колебания простых эфиров
	1075-1000 cm^{-1}	(C-O)	Валентные колебания в связи CO первичных спиртов
	1400-1000 cm^{-1}	($\text{Csp}^3\text{-F}$)	Валентные колебания в связи $\text{Csp}^3\text{-F}$ галогеналканов
	1360-1220 cm^{-1}	(КН)	Валентные колебания в связи CN ариламинов
	2000-1660 cm^{-1}	(δCH)	Плоские колебания производных бензола (аренов).
Экстракт кукурузы	1260-1180 cm^{-1}	(C – O знач.)	Валентные колебания в связи CO фенольных соединений
	2260-2100 cm^{-1}	($\text{C}\equiv\text{C}$ знач.)	Симметричные колебания тройной связи на низкочастотном конце диапазона аминокислотного состава

Выявлено, что показатели полос поглощения экстрактов растений без 6-БАП характерны для их структурных групп.

В ИК-спектрах экстракт кукурузы с 6-БАП характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: диапазон волновых чисел 1020-1000 cm^{-1} ($\text{c sp}^3 - \text{c sp}^3$) указывает на среднеинтенсивные полосы циклоалканов; в диапазоне волновых чисел 700–990 cm^{-1} наблюдаются деформационные колебания связей СН в гетероароматических кольцах фуранов и тиофенов, что указывает на внеплоскостные полосы средней интенсивности; диапазон волновых чисел 1030–1290 cm^{-1} (COC) указывает на высокоинтенсивные полосы простых эфиров; диапазон волновых чисел 1220–1360 cm^{-1} (CN) указывает на полосы средней интенсивности ариламинов; в диапазоне волновых чисел 1060–1950 cm^{-1} ($\text{C}=\text{C}=\text{C}$) наблюдаются интенсивные полосы алленов.

В ИК-спектрах экстракт маша с 6-БАП характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: диапазон волновых чисел 1220-980 cm^{-1} (S=O) указывает на полосы средней интенсивности сульфоксидов; диапазон волновых чисел 1220-1020 cm^{-1} (CN)

демонстрирует полосы средней интенсивности алкиламинов; диапазон волновых чисел 1260-1350 см^{-1} (δ -ОН) указывает на высокоинтенсивные внеплоскостные полосы первичных спиртов и фенолов; в диапазоне волновых чисел 1510-1630 см^{-1} (NH) наблюдаются плоские полосы средней интенсивности амидов; диапазон волновых чисел 1660-1600 см^{-1} (NH_3) демонстрирует высокоинтенсивные асимметричные полосы аминокислот; диапазон волновых чисел 1720-1800 см^{-1} (C=O) указывает на высокоинтенсивные полосы карбонилангидридов; диапазон волновых чисел 1770-1840 см^{-1} (C=O) циклических сложных эфиров; диапазон волновых чисел 2000-3130 см^{-1} показывает (NH_3) аминокислотный состав.

В ИК-спектрах экстракта пшеницы с 6-БАП характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: в диапазоне волновых чисел 1250-950 см^{-1} (C=O) наблюдаются полосы деформации плоских полос средне- интенсивность ариламинов (бензола); диапазон волновых чисел 1125-1000 см^{-1} (δ О-Н) указывает на полосы средней интенсивности вторичных спиртов; в диапазоне волновых чисел 1030-1290 см^{-1} (КОС) наблюдаются интенсивные полосы простых эфиров; диапазон волновых чисел 1220-1360 см^{-1} (CN) указывает на полосы средней интенсивности ариламинов; в диапазоне волновых чисел 1510-1630 см^{-1} (NH) наблюдаются полосы деформации плоских связей амидов средней интенсивности; диапазон волновых чисел 1660-1600 см^{-1} (NH_3) указывает на высокоинтенсивные аминокислоты; диапазон волновых чисел 1720-1800 см^{-1} (C=O) карбонилангидридов.

В ИК-спектрах сорго с 6-БАП характерные полосы поглощения наблюдаются в следующих областях: диапазон волновых чисел 866-1000 см^{-1} (с sp^3 - с sp^3) указывает на среднеинтенсивные полосы циклоалканов ; диапазон волновых чисел 1125-1000 см^{-1} (C- O) демонстрирует средние по интенсивности валентные колебания простых связей вторичных спиртов; диапазон волновых чисел 1290-1030 см^{-1} (КОС) указывает на высокоинтенсивные полосы простых эфиров; диапазон волновых чисел 1220-1360 см^{-1} (CN) указывает на полосы средней интенсивности ариламинов; область волновых чисел 1600-1460 см^{-1} (δ N+-H) – соли алюминия; диапазон волновых чисел 1605-1690 см^{-1} (C=N) указывает на высокоинтенсивные азометины; диапазон волновых чисел 3130-2000 см^{-1} (NH_3) указывает на аминокислоты.

Таблица 2. Показатели полос поглощения экстрактов растений, обработанных 6-БАП

Наименование экстрактов	Волновые числа полос поглощения (см^{-1})	Структурные группы	Интерпретация полос
Экстракт маша с 6-БАП	1220-980 см^{-1}	(C=O)	Валентные колебания связей S=O сульфоксидов
	1220-1020 см^{-1}	(КН)	Деформационные колебания алкиламинных связей
	1260-1350 см^{-1}	(δ О-Н)	Внеплоскостные колебания первичных спиртов
	1510-1630 см^{-1}	(Н-Н)	Деформационные колебания амидов
	1660-1600 см^{-1}	(NH_3)	Асимметричные колебания аминокислот
	1720-1800 см^{-1}	($\sqrt{\text{C=O}}$)	Асимметричные колебания ангидридов карбоновых кислот
	1770-1840 см^{-1}	(C=O)	Валентные колебания связей C=O циклических сложных эфиров

	2000-3130 см ⁻¹	(NH ₃)	Асимметричные колебания аминокислотного состава
Экстракт кукурузы с 6-БАП	1020-1000 см ⁻¹	(с сп ₃ - с сп ₃)	Деформационные колебания циклоалканов
	700-990 см ⁻¹	Гетероатом С-Н	Деформационные колебания связей СН в гетероароматических кольцах (фуран)
	1030-1290 см ⁻¹	(КОК)	Валентные колебания простых эфиров
	1220-1360 см ⁻¹	(С-Н)	Деформационные колебания связей СН в ариламинах
	1060-1950 см ⁻¹	(С=С=С)	Валентные колебания в связях С=С=С в алленах
Экстракт пшеницы с 6-БАП	1250-950 см ⁻¹	(Каром-Н)	Деформационные колебания связей в аренах (бензоле);
	1125-1000 см ⁻¹	(δО-Н)	Деформационные колебания связей δО-Н во вторичных спиртах
	1030-1290 см ⁻¹	(С-О-С)	Валентные колебания в связях СОС простых эфиров
	1220-1360 см ⁻¹	(С-Н)	Деформационные колебания связей в ариламинах СН
	1510-1630 см ⁻¹	(Н-Н)	Валентные колебания связей NH в амидах
	1660-1600 см ⁻¹	(NH ₃)	Асимметричные колебания связей N-H ₃ в аминокислотах
	1720-1800 см ⁻¹	(С=О)	Симметричные колебания связей С=О в ангидридах карбоновых кислот
Экстракт сорго с 6-БАП	866-1000 см ⁻¹	(сп ₃ - с сп ₃)	Деформационные колебания циклоалканов
	1125-1000 см ⁻¹	(С-О)	Валентные колебания простых связей СО во вторичных спиртах
	1290-1030 см ⁻¹	(КОК)	Валентно-симметричные колебания простых эфиров
	1220-1360 см ⁻¹	(С-Н)	Деформационные колебания ариламинов
	1600-1460 см ⁻¹	(δ N ⁺ -Н)	Деформационные колебания связей δ N ⁺ -Н в аминах
	1605-1690 см ⁻¹	(С=Н)	Асимметричные колебания азометинов
	3130-2000 см ⁻¹	(NH ₃)	Деформационные плоские колебания аминокислот

Из данных таблицы 2 выявлено, что определенные структурные группы экстрактов растений при определенных полосах поглощения показывают характерные для них показатели колебаний химических связей.

Выводы. Результаты исследования показали, что под влиянием 6-БАП (бензиламинопурина) в зародышах семян растений катализируется белково-ферментный состав, происходит биосинтез регуляторов роста растений. 6-БАП действуя на зародыш растений, вызывает усиление синтеза эндогенных регуляторов роста, которые, непосредственно выходя из зародыша, воздействует на алейроновый слой, запуская

механизмы активации регуляторов роста - дитерпеновых тетрациклических кислот и 6-аминопуринового ряда.

Полученные регуляторы роста из экстрактов растений, обработанных 6- БАП, природного происхождения, в малых количествах вызывают изменения в процессе роста и развития культур. Проведенные лабораторные исследования свидетельствуют о целесообразности использования регуляторов роста из экстракта кукурузы, обработанного 6-БАП для предпосевной обработки семян и ускорения роста и развития растения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Балашов А.В. Отзывчивость сортов озимой пшеницы на биологически-активные вещества и сроки посева в подзоне светло-каштановых почв Волгоградской области / А.В. Балашов, К.В. Набойченко // Плодородие. – 2012. – № 5 (68). – С. 36-37.
2. Вильдфлуш И.Р. Эффективность применения микроудобрений и регуляторов роста при возделывании сельскохозяйственных культур / И.Р. Вильдфлуш. – Белорусская наука, 2011. – 293 с.
3. Лукаткин А.С., Семенова А.С., Лукаткин А.А. Влияние регуляторов роста на проявления токсического действия гербицидов на растения // Агрехимия. 2016. № 1. С. 73–95.
4. Шаповал О.А., Можарова И.П., Коршунов А.А. Регуляторы роста растений в агротехнологиях // Защита и карантин растений. 2014. № 6. С. 16–20.
5. Лукаткин А.С., Грузнова К.А., Башмаков Д.И., Лукаткин А.А. Влияние регулятора роста эпин-экстра на растения пшеницы при действии тяжелых металлов//Агрехимия, 2019, №2, с.81-88.
6. Ломин С. Н. Анализ гормон-рецепторного взаимодействия. Теоретические и практические аспекты / С.Н.Ломин, Г.А.Романов // Физиология растений.2008. Т. 55. С. 283-299.